

"O‘ZBEK XALQ AMALIY SAN’ATI VA HUNARMANDCHILIGINI RIVOJLANTIRISH: AN’ANALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR"

Andijon davlat universiteti "Tasviriy va amaliy san'at" kafedrası o'qituvchisi

Qambarov Murodjon Qodirovich

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15352092>

Annotatsiya: Ushbu maqolada G‘urumsaroy kulolchilik maktabining tarixiy an‘analarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirib rivojlantirish, milliy mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarga chiqarish, hunarmandchilikni turizm bilan bog‘lash bo‘yicha olib borilayotgan ishlar milliy madaniyatimizning ravnaq topishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so‘z: madaniyat, hunarmand, ijodkor, kulolchilik, tarix.

«РАЗВИТИЕ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И РЕМЕСЛЕН УЗБЕКСКОГО НАРОДА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ»

Аннотация: В данной статье проводимая работа по развитию исторических традиций Гурумсарайской гончарной школы в гармонии с современными технологиями, выпуск национальной продукции на внутренний и внешний рынки, соединение ремесел с туризмом имеют большое значение в развитии нашей национальной культуры.

Ключевые слова: культура, ремесленник, творец, гончарное дело, история.

"DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN FOLK APPLIED ARTS AND CRAFTS: TRADITIONS AND MODERN APPROACHES"

Annotation: In this article, the work carried out to develop the historical traditions of the Gurumsaroy pottery school in combination with modern technologies, to introduce national products to domestic and foreign markets, and to

connect crafts with tourism is of great importance for the development of our national culture.

Keywords: culture, craftsman, creator, pottery, history.

Kirish

Mamlakatimizda amaliy san'at va xalq hunarmanchiligini rivojlantirish va ularni kelajak avlodga yetkazish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.12.2017 sanasidagi №1003-sonli "O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyini tashkil etish to'g'risida"gi qarorida amaliy san'ati va xalq hunarmandchiligida erishilgan yutuqlarimizni, yurtimizda shakllangan o'ziga xos maktablarni, boy madaniy merosimizni, urf-odat va an'analarimizni keng jamoatchilikka targ'ib qilish eng asosiysi kelajak avlodga yetkazish uchun xizmat qiladi.¹ O'zbek milliy hunarmandchilik va amaliy san'at namunalarini keng jamoatchilikka targ'ib qilish va mamlakatimizning iqtisodiy, turistik salohiyatini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Qo'qon shahrida 14.09.2019 sanasida 2 yilda bir marotaba o'tkazilishi rejalashtirilgan Xalqaro hunarmandchilik festivali o'tkazildi. Festivalda o'zbek milliy hunarmandchilik va amaliy san'at vakillari, ustalaridan tashqari 83 davlatdan hunarmandchilikning 29 yo'nalishi bo'yicha 191 xorijlik hunarmandlar ishtirok etdilar. Tadbir ochilishida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev so'zga chiqib "Umumbashariy madaniyatning ajralmas qismi bo'lgan xalq amaliy san'ati dunyodagi har bir xalq hayotida, uning turmush tarzi va qadriyatlari rivojida alohida o'rin tutadi. Insoniyatning ongli hayotida hunarmandchilikning paydo bo'lishi –

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV Toshkent sh., 2021-yil 23-mart, PQ-5033-son

sivilizatsiya sari tashlagan eng muhim tarixiy qadam, desak haqiqatni aytgan bo'lamiz",² deya o'z fikrlarini bayon etdilar. Yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan bunday tashabbuskorlik, yurtimizda amaliy san'at va xalq hunarmandchiligi ravnaqi yo'lid²a olib borilgan har bir ijodkor faoliyatini dunyoga tanitadi, yuksaltiradi. O'zbekistonning qadimiy kulolchilik maktablaridan biri bo'lgan G'urumsaroy hunarmandchilik an'alarini saqlab qolgan holda, zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda kulollik sanoatini qo'llab-quvvatlash, milliy mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarga targ'ib etish, hunarmandchilikni turizm bilan bog'lash hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

To'xtamatova H. & Yunusaliyev M. O'zbekiston xalq amaliy san'ati bo'yicha maqolasida xalq san'ati, uning tarixi, rivojlanish yo'nalishlari hamda ularni yaratgan olimlarning hissasi ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, xalq amaliy san'atining davomiyligi, ustoz-shogird an'analari va hunarmandchilik maktablarining rivoji haqida fikr yuritilgan.

Buvayev V. (2022). *G'urumsaroy kulolchilik maktabi tarixi va uning o'ziga xos jihatlari*. Oriental Art and Culture Scientific Methodical Journal, 3(4), 706-711.

Ushbu maqolada G'urumsaroy kulolchilik maktabining shakllanishi, uning tarixiy taraqqiyoti, an'anaviy va zamonaviy uslublar sintezi hamda mazkur maktab vakillarining hunarmandchilikka qo'shgan hissasi yoritilgan.

Mazkur ilmiy adabiyotlar kulolchilikning tarixiy taraqqiyoti, texnologik rivoji va ijtimoiy ahamiyatini o'rganishda muhim manbalar hisoblanadi. G'urumsaroy kulolchilik maktabining o'ziga xosligi va milliy an'alar bilan bog'liqligi haqidagi

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning birinchi Xalqaro hunarmandchilik festivalining ochilish marosimidagi nutqi 14.09.2019 Qo'qon, president.uz saytidan olindi

tadqiqotlar hunarmandchilikni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarni chuqurroq anglash imkonini beradi.

G'urumsaroy kulolchilik maktabi O'zbekistonning qadimiy kulolchilik markazlaridan biri bo'lib, u yerda asosan milliy kulolchilik an'analari saqlanib qolgan va rivojlanib kelmoqda. Hozirgi kunda ushbu hududdakulolchilikni rivojlantirish bo'yicha bir qator islohotlar olib borilmoqda.

Natijalar

Mamlakatimizda kulollik hunarini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, "Hunarmand" uyushmasi tomonidan kulollarga davlat tomonidan grantlar va imtiyozlar berilmoqda. Ushbu grantlar orqali hunarmandlar o'z ustaxonalari uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar, xomashyo va texnologiyalarni xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda.

Shuningdek, yangi avlod kulollarini yetishtirish maqsadida maxsus kurslar va ustaxona-treninglar tashkil etilgan. Ushbu kurslarda yoshlar kulolchilik sir-asrorlarini o'rganib, milliy hunarmandchilik an'alarini davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Davlat tomonidan berilayotgan soliq imtiyozlari esa kulollarga o'z mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarga chiqishga katta imkoniyat yaratmoqda. G'urumsaroy kulolchilik mahsulotlarini nafaqat ichki bozorga, balki xalqaro miqyosga olib chiqish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, "Made in Uzbekistan" brendi ostida milliy hunarmandchilik mahsulotlarini xorijiy bozorga eksport qilish ishlari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari, Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi yirik shaharlarda hunarmandchilik yarmarkalari va ko'rgazmalari muntazam o'tkazilib, kulollar o'z mahsulotlarini keng ommaga namoyish etish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda.

G'urumsaroy kulollarining mahsulotlari xalqaro hunarmandchilik festivallarida namoyish etilib, milliy kulolchilik san'atini dunyoga tanitishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda kulollik sohasida zamonaviy texnologiyalar joriy qilinmoqda. Kulollar uchun maxsus zamonaviy pechlar, chizmachilik dasturlari hamda yangi sir (glazur) texnologiyalari bilan ishlash imkoniyatlari yaratilmoqda.

Shuningdek, milliy an'anaviy kulolchilik uslublarini saqlab qolgan holda, zamonaviy interyer dizayni uchun mos mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ushbu yondashuv kulolchilik mahsulotlarini nafaqat amaliy maqsadda, balki dekorativ san'at asari sifatida ham qo'llash imkoniyatini yaratmoqda. O'zbekistonning sayyohlik salohiyatini oshirish maqsadida G'urumsaroyda **turistik yo'nalishlar** ishlab chiqilib, **kulolchilik ustaxonalari** sayyohlar uchun ochilmoqda. Mahalliy va xorijiy sayyohlar ushbu ustaxonalarga tashrif buyurib, milliy kulolchilik san'ati bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bundan tashqari, kulolchilikka qiziquvchilar uchun "**Kulolchilik master-klasslari**" tashkil etilib, ular amaliy mashg'ulotlar orqali o'z qo'llari bilan milliy kulolchilik buyumlarini yasash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bu esa hunarmandchilikning ommalashishiga, yoshlarning kulolchilik san'atiga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa

G'urumsaroy kulolchilik san'ati milliy madaniyatimizning ajralmas qismi bo'lib, bugungi kunda davlat tomonidan uning rivojlanishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Kulollarga imtiyozlar berilishi, eksport salohiyatining oshirilishi, zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi va turizm bilan bog'lanishi ushbu sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Ushbu islohotlar natijasida G'urumsaroy kulollik maktabi nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro miqyosda ham keng e'tirof etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To‘xtamatova H., Yunusaliyev M. (2020). O‘zbekiston xalq amaliy san’ati va uning rivojlanishi. *Ilmiy maqolalar to‘plami*.
2. Buvayev, V. (2022). G‘urumsaroy kulolchilik maktabi tarixi va uning o‘ziga xos jihatlari. *Oriental Art and Culture Scientific Methodical Journal*, 3(4), 706-711.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori №1003 (20.12.2017). *O‘zbekiston amaliy san’at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyini tashkil etish to‘g‘risida*.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qo‘qon Xalqaro Hunarmandchilik festivali ochilish marosimidagi nutqi (14.09.2019).
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hunarmandchilikni rivojlantirish va milliy mahsulotlarni targ‘ib qilishga oid farmonlari va qarorlari.